

Vol. II
No. 8
Enero - Abril
2025

MsC. Laura Carolina Flores Acevedo

Doctoranda en el Instituto Superior para la Educación Integral
de Monterrey (ISEIM).

México

lauraflores.1994@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-9844-7145>

Cómo citar este texto:

Flores Acevedo, L. C. (2025) Transformando la educación: educar para elevar y su propuesta para docentes comprometidos. Revista Holón. Vol. II, No. 8. Enero - Abril. 2025. Pp. 145-151. Universidad José Martí de Latinoamérica.
URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: enero de 2025

Aceptado: febrero de 2025

Publicado: Enero - Abril de 2025

Indexada y catalogado por:

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN: EDUCAR PARA ELEVAR Y SU PROPUESTA PARA DOCENTES COMPROMETIDOS

Laura Carolina Flores Acevedo
Doctoranda en el Instituto Superior para la Educación Integral de Monterrey (ISEIM). Sabinas Hidalgo, México
<https://orcid.org/0009-0009-9844-7145>
lauraflores.1994@hotmail.com

RESUMEN

Se presenta una reseña del libro “Educar para elevar: Una guía de 12 pasos hacia la mejora educativa”; Editorial: ÍDEM Casa creativa, publicado en 2024, México. la reseña la realiza su propia autora, Laura Carolina Flores Acevedo, quien se propuso como objetivo compartir experiencias educativas y ofrecer un camino a maestros, maestras, guías, tutores educativos que se encuentran interesados en mejorar la calidad de la educación. Para lograrlo realizó una amplia búsqueda y selección de información directamente de la praxis educativa. Realizó entrevistas a un grupo seleccionado de maestros y maestras con experiencia pedagógica acerca de su práctica educativa, de las estrategias, métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje lo cual le permitió rescatar información valiosa y un documento en forma de libro que constituye una guía para los docentes motivados por la transformación educativa que demanda el actual contexto educativo en México.

Palabras clave: Reseña bibliográfica, compilación bibliográfica, enseñanza, aprendizaje, México.

TRANSFORMING EDUCATION: EDUCATING TO LIFT AND ITS PROPOSAL FOR COMMITTED TEACHERS

Abstract

A review of the book “Educate to elevate: A 12-step guide to educational improvement” is presented; Publisher: ÍDEM Casa Creativa, published in 2024, Mexico. The author, Laura Carolina Flores Acevedo, set herself the goal of sharing educational experiences and offering a path to teachers, guides, educational tutors who are interested in improving the quality of education. To achieve this, she carried out an extensive search and selection of information directly from educational praxis. She conducted interviews with a selected group of teachers with pedagogical experience about their educational practice, teaching and learning strategies, methods, and techniques, which allowed her to rescue valuable information and a document in the form of a book that constitutes a guide for teachers motivated by the educational transformation demanded by the current educational context in Mexico.

Keywords: Bibliographic review, bibliographic compilation, teaching, learning, Mexico.

TRANSFORMANDO A EDUCAÇÃO: EDUCANDO PARA ELEVAR E SUA PROPOSTA PARA PROFESSORES COMPROMETIDOS

Resumo

É apresentada uma resenha do livro “Educar para Elevar: Um Guia de 12 Passos para a Melhoria Educacional”; Editora: ÍDEM Creative House, publicado em 2024, México. A resenha foi escrita por sua autora,

Laura Carolina Flores Acevedo, que se propôs a compartilhar experiências educacionais e oferecer um caminho para professores, guias e tutores educacionais interessados em melhorar a qualidade da educação. Para isso, ele realizou uma ampla busca e seleção de informações diretamente da prática educacional. Ela conduziu entrevistas com um grupo seletivo de professores com experiência pedagógica sobre suas práticas educacionais, estratégias de ensino e aprendizagem, métodos e técnicas. Isso lhe permitiu extrair informações valiosas e um documento do tamanho de um livro que serve como guia para professores motivados pela transformação educacional exigida pelo atual contexto educacional no México.

Palavras-chave: Revisão bibliográfica, compilação bibliográfica, ensino, aprendizagem, México.

TRANSFORMER L'ÉDUCATION : ÉDUQUER POUR ÉLEVER ET SA PROPOSITION POUR DES ENSEIGNANTS ENGAGÉS

Résumé

Une critique du livre « Educate to Elevate: A 12-Step Guide to Educational Improvement » est présentée ; Éditeur : ÍDEM Creative House, publié en 2024, Mexique. La revue est rédigée par son auteur, Laura Carolina Flores Acevedo, qui a pour objectif de partager des expériences éducatives et d'offrir un chemin aux enseignants, guides et tuteurs pédagogiques qui souhaitent améliorer la qualité de l'éducation. Pour y parvenir, il a procédé à une recherche et une sélection approfondies d'informations directement issues de la pratique éducative. Elle a mené des entretiens avec un groupe sélectionné d'enseignants ayant une expérience pédagogique sur leurs pratiques éducatives, leurs stratégies, méthodes et techniques d'enseignement et d'apprentissage. Cela lui a permis d'extraire des informations précieuses et un document de la longueur d'un livre qui sert de guide aux enseignants motivés par la transformation éducative exigée par le contexte éducatif actuel au Mexique.

Mots clés : Revue bibliographique, compilation bibliographique, enseignement, apprentissage, Mexique.

INTRODUCCIÓN

La labor de educar es muy significativa y, en especial, humanista. Es a partir del amor por la educación y, el compromiso con la transformación educativa, como uno de los caminos de crecimiento del ser humano, que surge el primer libro de esta autora: "Educar para elevar. Una guía de 12 pasos hacia la mejora educativa". Este texto se caracteriza por su claridad en la exposición y ofrece valiosas experiencias personales, dirigidas especialmente a los educadores.

La autora sostiene que escribir un libro puede ser el inicio de ese necesario camino hacia la trascendencia del conocimiento pedagógico, educativo, con inspiración humanista, fundamentalmente en un contexto que demanda la transformación de paradigmas educativos. En este sentido, aborda el complejo panorama en el que los docentes en México se desarrollan actualmente. Aunque la obra se basa en su propia experiencia como educadora, las vivencias compartidas son comunes a muchos miembros de la comunidad educativa, quienes enfrentan desafíos similares en su labor docente.

En el afán de divulgar los hallazgos, motivar y proponer, se exponen a continuación las líneas generales que caracterizan el texto. De manera reiterada, se destaca que esta obra es el primer libro de la autora, dirigido con especial atención a educadores, profesores de educación básica, principalmente educación primaria, normalistas, catedráticos, maestros jubilados, maestros y maestras que estén interesados en incrementar sus metodologías y estrategias dinámicas y/o lúdicas para enriquecer sus conocimientos sobre cómo elevar la educación a otro nivel con mayor caridad y sentido.

DESARROLLO

El libro "Educar para elevar" cuenta con 12 secciones, que se reconocen como una propuesta de pasos sencillos en donde, frutos de reflexiones, búsquedas, investigación, y la experiencia de 5 años de práctica educativa. Se recopilaron y seleccionaron estrategias, métodos de enseñanza; se entrevistó a diversos profesionales, con experiencia pedagógica y se pudo proyectar un documento lleno de conocimiento, saberes prácticos, que resultan motivantes y que provocan emoción y curiosidad, de manera que los lectores se motiven por su lectura y por la práctica de una enseñanza significativa y humanista; que puedan experimentar las emociones y las ideas que deben estar acompañando a los mejores docentes en su profesión actualmente.

El libro se generó a partir de sesiones en las cuales se compartían ideas acerca de la práctica educativa. Durante dos años se fue creando a raíz de la implementación de las ideas del subdirector, quien ofrecía una clase después de cada la junta de Consejo Técnico Escolar. En estas sesiones, se solía abordar un tema interesante para los maestros y maestras que participaban, tratando una amplia variedad de temas relacionados a la vida cotidiana, como las casas de renta, las finanzas, comprar criptomonedas, aspectos financieros. Sin embargo, uno de los puntos más interesantes fue la convocatoria a escribir un libro que cumpliera con objetivos prácticos a partir de intereses intelectuales y de la profesión, divulgar las experiencias devenidas de las prácticas educativas.

Ante la invitación de reflexionar y ofrecer experiencias del quehacer en una perspectiva de educación para la vida. De la propuesta, surgió la inquietud: ¿por qué no escribir un libro que pueda trascender a partir de la posibilidad de compartir experiencias propias, que los potenciales lectores conozcan los intereses y el amor por la enseñanza y la educación?

Cada uno de los "pasos" trata sobre un tema diferente, pero que tiene aspectos comunes en el contexto educativo de hoy. "Lo que no te cuentan sobre cómo enseñar", es definido por la autora como el principal y con el que inicia el libro, donde se identifica a la profesión docente como una labor que implica paciencia, vocación y, sobre todo, amor. Son elementos que, como su nombre lo dice: no se cuenta o no se dice, ni se menciona sobre cómo enseñar, simplemente el maestro cuando entra al salón de clases va sin armas; además de llevar el tema de la clase, debe ser entretenido, brindar soluciones a todas las preguntas, con buenos ánimos, motivar y automotivarse y conectar emocionalmente con sus estudiantes.

Siguiendo el pensamiento del pedagogo brasileño Paulo Freire:

“Si se reconoce que la educación es la afirmación de la realidad, se tiene que reconocer el hecho de la opresión (...) si la toma de conciencia abre el camino a la expresión de las insatisfacciones sociales se debe a que éstos son componentes reales de una situación de opresión” (1981, p.27).

Freire reflexionaba, en sus entrevistas y escritos, que muchas veces las personas ven las escuelas como cárceles donde se va a estudiar y a oprimir al individuo; mientras que debería practicarse otra manera de aprender y de redimir al alumno para que adquiriera un aprendizaje desde el sentido pedagógico, mediante la afirmación de la realidad y hacerle ver que es un método del logro óptimo del conocimiento. para que el día de mañana se convierta en un ser humano integral, que logre alcanzar sus metas, que se motive a ser cada vez mejor.

“Educar para elevar” se inició con amor a la pedagogía y finalizó con intensas emociones a partir de las imprescindibles reflexiones experimentadas durante el proceso: La docencia y su significación desde una perspectiva personal, el placer de asistir a la escuela con la sorpresa de participar en las actividades lúdicas que facilitan los maestros y maestras a diario, la experiencia de las clases divertidas, desafiantes e integradoras de diversos saberes.

Por eso, en el texto, se dedica un espacio al que, según la autora, se considera un aspecto crucial: la disciplina en los tiempos de actividades de aprendizaje, por la necesidad de enfocar la atención para poder aprender. Se incluyen algunas estrategias, valiosas y de gran apoyo en el aula en el nivel de la educación primaria.

También se realiza una profunda reflexión sobre el seguimiento y evaluación de los aprendizajes, los cuales, a juicio de la autora, necesitan de una innovación y mayor focalización en los aspectos formativos de forma integral y sistemática. Se considera que todo maestro debe estar constantemente en su rol de investigador y debe optar por autoevaluarse constantemente para llegar al salón de clases de una manera más proactiva, educar desde el corazón y mejorar la enseñanza.

En el capítulo que trata acerca de la actualización docente, se comenta acerca de un conjunto de dinámicas que pueden llegar a favorecer a la educación primaria, incluso a la educación en general en los distintos niveles educativos. Se incluyen reflexiones acerca de los diferentes estilos de aprendizaje, los libros de texto y su historia, sobre los diferentes tipos de competencias para llegar a obtener un aula emocionalmente segura.

En el capítulo #8, se abordan algunas vías para incentivar la participación de los estudiantes y se brindan algunas estrategias metodológicas para interactuar con los alumnos y llegar a fomentar la participación de una manera lúdica y dinámica.

Incluso, la autora involucra a la empatía y su importancia en la docencia, así como diferentes tipos de dinámicas, como la de cambio de roles, en donde se trata de intercambiar asiento con un compañero y ponerse en su lugar; el juego de intercambio de profesiones, entre otros, así como también compartir en clase contenido

audiovisual, cuando ello resulte posible y accesible, para llegar a comprender mediante videos de apoyo a las lecturas, la definición de empatía y emoción.

El uso de medios que nos ofrece la tecnología también ocupa un espacio de interés, es lo novedoso, atrayente y lo más actual ahora en la educación, como la realidad aumentada, el uso de herramientas digitales, entre otros.

En el libro también se presentan 7 recomendaciones, donde se explica paso a paso sobre cómo debe prepararse el docente antes de ir a clases (como profesor/docente) y se realizan 5 interesantes recomendaciones con respecto a la importancia de la puntualidad del maestro en el salón de clases, como parte de la formación inicial del docente novel.

En el tema de “enseñanza y preparación” se reflexiona acerca de la vocación, si es adquirida o bien, innata y se comparte una propuesta de distintas dinámicas o estrategias de participación, mediante la motivación. Por ejemplo: el cómo organizar a los estudiantes para que, al formar equipos, se lleguen a entender mejor mediante la labor colaborativa, donde todos participen, se involucren y logren su alcanzar sus metas.

La creación de exámenes mediante un juego que conocido para incentivar la motivación, la participación, la disposición al aprendizaje, el dinamismo y la imaginación hacia la respuesta correcta.

A modo de conclusión, el libro motiva a aquellos docentes, profesores, maestros, hasta padres de familia a educar desde la comprensión, con distintas metodologías y estrategias de gamificación activas en donde puedan acceder al patio de su institución para que el estudiante adquiera el aprendizaje de una manera divertida, entretenida y a su vez completa e integrada acorde a las necesidades que requiere y necesita para su buen desempeño en la realidad cambiante de estos tiempos.

SER O NO SER, ESA ES LA CUESTIÓN

William Shakespeare

¿Por qué es tan crucial la mejora educativa en la enseñanza? A medida que nuestra comprensión de la pedagogía evoluciona y las necesidades del alumnado evolucionan, nuestro enfoque de la enseñanza también debe evolucionar.

En estas páginas nos embarcamos en un viaje a través de diez pasos esenciales, cada uno de los cuales es la piedra angular de la base de prácticas docentes efectivas.

Esto no es sólo una guía, es un manifiesto, un llamado a la acción para que los(as) educadores(as) adopten el espíritu de mejora educativa como el corazón de su profesión.

¡Sígueme en Facebook!
Clases de apoyo y de inglés
para educación primaria
@ClasesenTutoríaCOPA

EDUCAR PARA ELEVAR

Una Guía de 12 Pasos hacia la Mejora Educativa

Laura C. Flores Acevedo

